

Prevención de la violencia en el noviazgo: Intervención educativa en adolescentes de educación media superior

Loanna Yamin Goyzueta Cabanillas

Universidad Vizcaya de las Américas, Bv. Paseo de las quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La violencia en el noviazgo representa una problemática de relevancia social y de salud pública, particularmente en la población adolescente, etapa en la que se inicia las primeras relaciones afectivas y se consolidan patrones de interacción. El presente artículo tiene como objetivo describir la implementación y los resultados de un taller de prevención de la violencia en el noviazgo dirigido a adolescentes a nivel medio superior en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El taller se llevó a cabo en la preparatoria CEBATIS 206 y contó con la participación aproximada de 50 alumnas y alumnos de entre 15 y 17 años de edad. La intervención consistió en 12 sesiones presenciales, con una frecuencia semanal y una duración de dos horas por sesión. Los contenidos abordados incluyeron los tipos de violencia, ciclo de la violencia, mitos y realidades del amor romántico, etc. La metodología empleada fue tipo participativa, mediante pláticas informativas, dinámicas grupales, análisis de videos, casos prácticos y dramatizaciones promoviendo la reflexión y la participación activa del grupo. Como resultados, se observó que las y los adolescentes lograron identificar los distintos tipos de violencia, cuestionar su normalización dentro de las relaciones afectivas y modificar percepciones relacionadas con los celos y el control. Asimismo, se registró una mayor participación grupal y una disminución de conflictos entre el alumnado. Se concluye que los talleres preventivos, constituyen una estrategia eficaz para la sensibilización y promoción de las relaciones sanas en población adolescente.

Abstract

Dating violence represents a significant social and public health issue, particularly among adolescents, a stage in which early romantic relationship is formed and outcomes of a dating violence prevention workshop conducted with high school adolescents in Hermosillo, Sonora. The workshop was implemented at CEBATIS 206 high school and involved approximately 50 female and male students aged 15 to 17 years. The intervention consisted of 12 faces to face session, held once a week, each lasting two hours. The contents addressed included types of violence, the cycle of violence, jealousy and control, myths of romantic love, and warning signs in dating relationships. A participatory methodology was used, including informative talks, group dynamics, videos analysis, practical cases, and dramatizations, encouraging active participation and reflection. The results showed that participants were able to identify different forms of violence, avoid normalizing violent behaviors in relationships, and demonstrate changes in perception regarding jealousy and control. Increased group participation and a reduction in conflicts among student were also observed. It is concluded that preventive workshop is an effective strategy to raise awareness and promote healthy relationships among adolescents.

Palabras Clave: Violencia en el noviazgo, adolescentes, prevención, talleres educativos, relaciones sanas

Keywords: dating violence, adolescents, prevention, educational workshop, healthy relationships

1. INTRODUCCIÓN

La violencia en el noviazgo constituye una problemática social y de salud pública que afecta de manera significativa a la población adolescente, etapa en la que se inician las primeras relaciones afectivas y se establecen patrones de interacción que pueden reproducirse en la vida adulta. La promulgación de la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVL, 2007) representó un avance fundamental al reconocer, atender y tipificar las distintas manifestaciones de la violencia, incluyendo la violencia psicológica, patrimonial, económica, física, sexual.

Dentro de este marco normativo, la violencia en el noviazgo se contempla como una forma de violencia en las relaciones de parejas, particularmente aquellas en las que no existe convivencia, hijos o hijas en común, ni vínculos económicos o matrimoniales. Este tipo de violencia se presenta con mayor frecuencia en adolescentes y personas jóvenes, y se encuentra estrechamente relacionada con la violencia de género, debido

a la persistencia de relaciones desiguales de poder y estereotipos socioculturales.

Diversas investigaciones señalan una mayor incidencia de hombres como agresores, lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias preventivas desde edades tempranas. En este contexto, los talleres educativos representan una herramienta clave para la sensibilización, el reconocimiento de conductas violentas y la promoción de relaciones efectivas en la población adolescentes.

La prevención de la violencia en el noviazgo resulta fundamental para garantizar el bienestar integral de los adolescentes, puesto que en esta etapa se forman las bases de las relaciones interpersonales futuras. Por ello, las instituciones de salud pública, en coordinación con el sector educativo, deben impulsar estrategias preventivas que promuevan la construcción de relaciones saludables, la equidad de género y la resolución pacífica de conflictos.

Identificación del problema

La violencia en el noviazgo es reconocida como un problema de salud pública porque afecta de manera directa la integridad física, psicológica y social de los adolescentes, generando consecuencias a corto y largo plazo en su desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) señala que la violencia en las relaciones íntimas, incluida la ejercida en la adolescencia, incrementa el riesgo de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo e incluso pensamientos suicidas. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) reportó que el 49.3% de las mujeres de 15 años o más han experimentado violencia emocional, económica, física o sexual por parte de una pareja, lo que refleja la magnitud del problema desde edades tempranas.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) reportó que el 49.3% de las mujeres de 15 años o más han experimentado violencia emocional, económica, física o sexual por parte de una pareja, lo que refleja la magnitud del problema desde edades tempranas. En el caso específico de Sonora, el Instituto Sonorense de las Mujeres ha señalado que la violencia en el noviazgo entre adolescentes constituye una de las principales causas de afectación en la salud emocional y académica de los jóvenes (Instituto Sonorense de las Mujeres, s.f.). Estos datos permiten comprender que la violencia en el noviazgo no es únicamente un asunto privado, sino un fenómeno que repercute en la salud pública por su alta prevalencia, la normalización cultural y las graves consecuencias en la salud mental y social de la población juvenil.

2. MARCO TEÓRICO

Vizcarra, M., Poo, A., & Donoso, T. (2013), en su documento titulado “Programa educativo para la prevención de la violencia en el noviazgo”, se analizan los programas de prevención primaria y secundaria que abordan las estrategias para la presencia de violencia en el noviazgo, en el primero se enfatiza en evitar la aparición de la violencia a través de la difusión de información y la sensibilización sobre factores de riesgo. Mientras en los programas de prevención secundaria, se orienta en ofrecer servicios a los individuos en situaciones vulnerables con la finalidad de reducir la incidencia de factores de riesgo. Después del análisis, las autoras argumentan que en la segunda fase se trata de la atención cuando ya hay presencia de actitudes y acciones violentas, a lo que deberían de estar focalizadas en las consecuencias negativas de la violencia, es decir impedir la agresión futura.

Las autoras proponen el diseño del programa educativo titulado “Construyendo una relación de pareja saludable”, en la búsqueda de desarrollar habilidades que faciliten la relación de pareja y excluir la violencia en jóvenes universitarios de países hispanoparlantes. La propuesta se fundamenta en el paradigma

constructivista.

Paradigma constructivista

El paradigma constructivista es una corriente pedagógica que revoluciona la forma en que se entiende el aprendizaje, aquí el alumno se aparece como el arquitecto de su propio conocimiento y todo aprendizaje parte de lo que ya se sabe, no de una hoja en blanco; además se considera el error como un paso necesario en la construcción del conocimiento, fundamentalmente en aquello que tiene sentido o que puede conectarse a la vida diaria y la interacción social. La meta principal de la educación en las escuelas debería de ser la de crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no repetir lo que otras generaciones han hecho, Piaget, J. (1964).

Casique, I. (2014) en su documento “Empoderamiento de las jóvenes mexicanas y prevención de la violencia en el noviazgo”, se parte a través de datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las relaciones en los Hogares 2011, indagando en primer instancia en indicadores de empoderamiento de las mujeres jóvenes mexicanas según su autonomía y su ideología respecto a los roles de género, analizando las variedades según condiciones sociodemográficas como su edad, el lugar en donde viven, el nivel de estudios, situación sentimental, maternidad y condición de actividad. En segunda instancia la investigación analiza la asociación entre los indicadores mencionados y el riesgo de sufrir violencia en el noviazgo.

Gráfica 1. Prevalencia de violencias en el noviazgo entre jóvenes solteras

En los datos recabados se logró identificar que la violencia emocional en el noviazgo ha afectado alguna vez a 33 por ciento de las jóvenes solteras y en el último año a 22 por ciento de éstas y es la expresión de violencia en el noviazgo que alcanza el valor más elevado. La violencia física y la violencia sexual han afectado alguna vez a tres y dos por ciento de las jóvenes solteras, respectivamente y en el último año sus prevalencias fueron de dos y uno por ciento. Los resultados finales de la investigación determinan que la autonomía de las jóvenes es fundamental, ya que de ello depende en gran medida el factor de protección frente al riesgo de violencia emocional y violencia sexual, confirmando que es necesario promover acciones y programas que coadyuven en incrementar entre las mujeres solteras la dimensión de empoderamiento.

3. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la intervención fue sensibilizar a adolescentes sobre la violencia en el noviazgo y

promover relaciones afectivas sanas mediante la implementación de un taller preventivo con enfoque educativo y de género. Para ello se diseñó y aplicó un taller estructurado en 12 sesiones presenciales, impartidas de manera semanal, con una duración de dos horas por sesión.

La intervención se llevó a cabo en la preparatoria CEBATIS 206, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la participación aproximada de 50 alumnas y alumnos de entre 15 y 17 años de edad.

La metodología fue de carácter cualitativo y participativo, integrando pláticas informativas, dinámicas grupales, videos, casos prácticos y dramatizaciones. Así mismo se aplicó un pretest al inicio del taller y un postest al finalizar la intervención, con el propósito de identificar cambios en el nivel del conocimiento y percepción de las y los participantes respecto a la violencia en el noviazgo. El proceso metodológico se estructuró en 5 etapas consecutivas, presentándose de forma general en la figura 1.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada en el taller de prevención de la violencia en el noviazgo

La primera fase en el desarrollo de un programa de salud es la identificación del problema y definición de la población diana. En esta etapa se determina a quién va dirigido el programa y se realiza un diagnóstico integral de la situación sanitaria. Este diagnóstico permite comprender las condiciones de salud de la comunidad, identificar los factores de riesgo y los determinantes sociales, y priorizar los problemas que requieren intervención (Molina Rodríguez, 2021). La

participación de profesionales de la salud, líderes comunitarios y la población es fundamental para obtener una visión completa de las necesidades de la comunidad.

La segunda fase consiste en el establecimiento de objetivos y metas. Aquí se definen de manera clara y específica los resultados que se esperan alcanzar con el programa. Los objetivos generales describen la finalidad global del programa, mientras que los objetivos específicos detallan la magnitud del cambio esperado, los indicadores de evaluación, los plazos y la población objetivo. Esta fase garantiza que las acciones estén alineadas con la misión del programa y sean alcanzables según los recursos disponibles (Rodríguez Alcalá & López de Castro, 2004).

En la tercera fase, se realiza el desarrollo de estrategias y planificación de actividades. Se seleccionan las acciones específicas que permitirán cumplir con los objetivos establecidos, considerando los recursos humanos, materiales y financieros. Las actividades pueden incluir promoción de la salud, prevención de enfermedades, detección temprana, seguimiento y tratamiento, rehabilitación, participación comunitaria y formación continua. Además, se establecen cronogramas, responsabilidades y herramientas de coordinación, como diagramas de Gantt o árboles de decisión, para facilitar la gestión eficiente del programa (Remón, et al 2005).

La cuarta fase es la implementación del programa, donde se llevan a cabo las actividades planificadas. Es crucial capacitar al personal involucrado, coordinar con los actores relevantes y asegurar que los procedimientos se ejecuten de acuerdo con los protocolos establecidos. Esta fase permite transformar la planificación en acción, garantizando que los servicios lleguen a la población de manera efectiva y segura (Blanco, J. et al 2016).

Finalmente, la quinta fase corresponde al monitoreo y evaluación del programa. Esta etapa permite medir si los objetivos y metas se están cumpliendo, analizar los resultados obtenidos y realizar ajustes cuando sea necesario. La evaluación debe incluir la retroalimentación de los usuarios y profesionales involucrados, así como el seguimiento de los indicadores previamente definidos, asegurando que el programa responda a las necesidades de la población y mejore continuamente su eficacia (Naranjo, 2006; Segura del Pozo, 2009).

Tabla 1. Aspectos sobre violencia en el noviazgo

NO.	ASPECTO
1	CONOCIMIENTO SOBRE TIPOS DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
2	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y CELOS
3	CAMBIOS DE PERCEPCIÓN SOBRE LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

4. RESULTADOS

Como resultados de la intervención, se observó que los y las participantes lograron identificar de manera clara los tipos de violencia presentes en las relaciones de noviazgo. Asimismo, se evidenció una disminución en la normalización de conductas violentas, especialmente aquellas relacionadas con los celos excesivos y el control de pareja.

Durante el desarrollo del taller se registró una mayor participación del alumnado, así como un cambio positivo en la dinámica grupal. Las y los adolescentes mostraron mayor disposición al diálogo, expresaron reflexiones críticas sobre sus relaciones afectivas y se observó una disminución de conflictos dentro del grupo, lo que sugiere un impacto favorable en la convivencia escolar.

La elaboración de este programa de salud demuestra que la violencia en el noviazgo constituye un problema de salud pública que afecta significativamente la salud física, emocional y social de los adolescentes. Diseñar e implementar estrategias preventivas en el ámbito escolar permite sensibilizar a los jóvenes sobre los diferentes tipos de violencia, fortalecer sus habilidades socioemocionales y promover relaciones de pareja basadas en el respeto, la comunicación asertiva y la equidad de género.

A través de talleres participativos, actividades vivenciales y la creación de productos tangibles como el decálogo “Amor sin violencia”, se evidencia que la prevención educativa es una herramienta eficaz para fomentar cambios de actitud y aumentar la conciencia sobre la importancia de relaciones saludables. Asimismo, la planificación detallada, el monitoreo constante y la evaluación de resultados son fundamentales para garantizar la pertinencia y efectividad del programa, así como para realizar ajustes que mejoren su impacto en futuros ciclos escolares.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La violencia en el noviazgo es una problemática que requiere atención prioritaria desde un enfoque preventivo, particularmente en la etapa adolescentes. Los resultados obtenidos a partir del taller realizado en la preparatoria CEBATIS 206 evidencian que las intervenciones educativas continuas permiten sensibilizar a las y los adolescentes, fortalecer el reconocimiento de conductas violentas y promover relaciones basadas en el respeto y la equidad. A través de talleres participativos, actividades vivenciales y la creación de productos tangibles como el decálogo “Amor sin violencia”, se evidencia que la prevención educativa es una herramienta eficaz para fomentar cambios de actitud y aumentar la conciencia sobre la importancia de relaciones saludables. Asimismo, la planificación detallada, el monitoreo constante y la evaluación de resultados son fundamentales para garantizar la pertinencia y efectividad del programa, así como para realizar ajustes que mejoren su impacto en futuros ciclos escolares.

La aplicación de talleres con metodología participativas favorece el aprendizaje significativo y la reflexión crítica, impactando de manera positiva en la percepción de las relaciones afectivas y en la convivencia grupal. Se concluye que este tipo de estrategias preventivas deben fortalecerse e incorporarse de manera sistemática en los espacios educativos, como una medida efectiva para la prevención de la violencia en el noviazgo y la promoción de una cultura de relaciones sanas.

REFERENCIAS

- [1] Aranaz, J., de Castro, M., Jiménez, F., Balbuena, A. I., Meyer, M., López, N., ... & Aibar-Remón, C. (2005). Identificación de eventos adversos en pacientes hospitalizados por gripe. *Revista de calidad asistencial*, 30(1), 17-23. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134282X15000081>
- [2] Blanco, J. José, M. & Torres, Y. (2016). *Fundamentos de salud pública Tomo III: Epidemiología básica y principios de investigación*. Corporación para investigaciones Biológicas CIB. Recuperado de https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=QJnGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=Blanco+Rastrepo+%26+Maya+Mej%C3%ADa,+2013&ot_s=jZtASv7Q3O&sig=9Af6yYllwfWjeHSXwjC_uo-X4Sl&redir_esc=y#v=onepage&q=Blanco%20Rastrepo%20%26%20Maya%20Mej%C3%ADa%2C%202013&f=false
- [3] Casique, I. (2014). Empoderamiento de las jóvenes mexicanas y prevención de la violencia en el noviazgo. *Papeles de población*, 20(82), 27-56.
- [4] Congreso de la Unión. (2007). *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* (artículos 1, 4, 8, 41, 46 y 51, fracciones II y III). México: Diario Oficial de la Federación.
- [5] Congreso de la Unión. (2013). *Ley General de Víctimas* (artículos 29, 30 fracciones IX y X, 35, 36 y 116). México: Diario Oficial de la

Federación.

- [6] Congreso de la Unión. (2006). Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 1, 3, 38 fracción VI y 40 fracción II). México: Diario Oficial de la Federación.
- [7] Congreso de la Unión. (2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. México: Diario Oficial de la Federación.
- [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. México: INEGI.
- [9] Instituto Sonorense de las Mujeres. (s.f.). [Título de la publicación o sección web sobre violencia en el noviazgo] (Documento inédito o no publicado en línea).
- [10] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007). Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvfv.htm>
- [11] Naranjo, M. (2006). Evaluación de programas de salud. Comunidad y Salud, 4(2), 34-37. Recuperado el 20 de marzo de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932006000200005&lng=es&tlng=es
- [12] Organización de las Naciones Unidas. (1979). Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículo 2). Nueva York: ONU.
- [13] Organización de los Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) (artículo 8, inciso d). Belém do Pará: OEA.
- [14] Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violencia contra la mujer. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.
- [15] Piaget, J. (1964). Cognitive development in children: Piaget. Journal of research in science teaching, 2(3), 176-186.
- [16] Rodríguez Alcalá, F. J., & López de Castro, F. (2004). Planificación sanitaria (II): desde la priorización de problemas a la elaboración de un programa de salud. Medicina de Familia. SEMERGEN, 40(4), 181-189. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2004.06.010>
- [17] Secretaría de Salud. (2005). NOM-046-SSA2-2005. Para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. México: Secretaría de Salud.
- [18] Secretaría de Salud. (2015). NOM-047-SSA2-2015. Norma para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años. México: Secretaría de Salud.
- [19] Vizcarra, M., Poo, A., & Donoso, T. (2013). Programa educativo para la prevención de la violencia en el noviazgo. Revista de Psicología, 22(1), 48-61.

Correo de autor de correspondencia: loanna_yamin@hotmail.com